

Editorial v.2, n.6, 2021**Edição Julho**

Caros leitores,

Esta é a primeira edição especial da nossa revista, a qual contemplamos resenhas sob a temática “Contribuições Epistemológicas e Científicas da Educação”. As resenhas vislumbram a compreensão sobre preferências de produção científica na área social, a qual pode-se compreender com uma produção intelectual e existencial, isto é, o pensamento crítico concebido perante debate sobre uma narrativa contemporânea na vivência acadêmica e, a intelectualidade nas perspectivas de autores consagrados que se entrelaçam em um mesmo contexto, desmaranhando um verdadeiro artesanato intelectual.

As resenhas expressam ideias críticas sobre determinada obra, contextualizando assuntos educacionais e de outros seguimentos na ótica epistemológica, as quais são evidenciadas na construção e no desenvolvimento do saber, buscando cessar a sede do conhecimento, subdividido ideias sobre a vida e a intelectualidade, compreendendo que a persistência deve ser um ponto considerável pois, a partir do trabalho constante, chega-se ao nível de saber necessário sob reflexões e interpretações do pensamento crítico. Esse apontamento reflete sobre a compreensão de aprender a partir da própria experiência exaltando-se no trabalho intelectual.

Nesse sentido, é a partir de uma clara linguagem que se alcança gradativamente o percurso do saber, com boas inspirações, anotações, leitura e reflexões que possam construir a conclusão de um problematica, a fim de compreender o pensamento científico e sistemático, calçado por uma autorreflexão até alcançar o ato de escrever. Esse hábito é um produto de um longo percurso, onde inicia-se com anotações, evoluindo para reflexões mais abrangentes, até chegar em um repertório de ideias baseado na leitura de livros, mas independentemente disso, o trabalho diário deve ser realizado para alcançar o nível de intelectualidade a qual se almeja.

Todo esse diálogo objetiva na distinção entre um “tema” e um “tópico” pois, será da relação entre esses dois elementos que os materiais apresentados em um

trabalho poderão ter mais ou menos relevância, já que, o tópico contém vários temas. Nesse sentido, o trabalho intelectual, os temas (ideias) possuem relação direta com os assuntos (tópicos) que são inseridos em um determinado texto, criando um ambiente favorável para a produção científica apoiado em uma obra literária, produzindo-se assim - resenhas críticas.

Dentre as resenhas publicadas nesta edição, a primeira, *Educação para Além do Capital*, resenhada por Daniel Rosado Pinezi, aborda reflexões sobre o capitalismo, a fim de romper a lógica do capital, no intuito de contemplar a criação de possíveis alternativas educacionais que sejam significativas para o cotidiano da sociedade.

A segunda resenha, *Sociologia da Infância no Brasil*, resenhada por Keila Pereira da Silva, contempla uma abordagem da sociologia da infância no país, discutindo pesquisas entorno da infância ao longo das últimas décadas.

A terceira resenha é um clássico de Paulo Freire, *Conscientização: teoria e prática da libertação - uma introdução ao pensamento de Paulo Freire*, resenhada por Elias Dantas, traz a ideia libertadora sobre a conscientização do homem sob o saber, evidenciando práticas humanizadoras que libertam o sujeito das amarras da sociedade capitalista.

Outra obra de Paulo Freire, *Educação como Prática de Liberdade*, resenhada por Michelle Guimarães Naves Peres, contempla a quarta resenha desta edição, destacando a observação e visão do sujeito perante um axioma pedagógico, perpassando por aspectos históricos e sociológicos na educação brasileira, no cerne de uma pedagogia libertadora que destaca o sujeito enquanto ser social.

Na quinta resenha, *A Formação Social da Mente*, resenhada por Eduarda da Silva Lopes; Sandra Fabiane Kleszta; Erica do Espírito Santo Hermel e Rosemar Ayres dos Santos, aponta um estudo proponente da psicologia no prisma cultural e histórico no desenvolvimento de crianças e seu intelecto na relação interativa das condições que influencia a vida e se desenvolvem ao logo da história.

A sexta resenha, *A Pesquisa-Formação na Cibercultura*, resenhada por Marcos Vinícius Lopes Menezes Pinheiro, traz reflexões sobre contribuições científicas no campo da educação, destacando a educação *online* como um fenômeno da cibercultura e a pesquisa-formação como uma perspectiva teórico-prática da formação docente.

A sétima resenha, *Contraescola: a experiência do Instituto Politécnico de Cabo Frio*, resenhada por Janaina Karla Pereira da Silva Rodrigues Firmino e Grazielle

Alves dos Santos, apresenta importantes reflexões sobre a educação politécnica que visa formação humana omnilateral e integral do sujeito, relacionada a concepções contra-hegemônicas de educação frente a formação do neoliberalismo.

A oitava resenha, *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*, é um clássico de Paulo Freire, resenhada por Shirlei Santos Cardoso; Lídia Gomes de Macedo Messias; Luiz Carlos Eufrazio Macedo e Thamillys Mykaela Machado, transcende a autonomia do sujeito a partir da reflexão crítica sobre as ações docentes, desvencilhando do determinismo posto pela sociedade opressora.

A nona resenha, *Introdução ao Estudo do Método de Marx: uma reflexão epistemológica*, resenhada por Mara Rubia Aparecida da Silva; Cecília Barreto Almeida e Shirlei Santos Cardoso, traz um discurso epistemológico sobre o materialismo histórico-dialético na construção marxista perante a prática social.

Por último, a décima resenha, *Literatura Infantil Brasileira: história e histórias*, resenhada por Izabela Secco e Marciele Marchesan, evidencia o trajeto literário infantil, destacando-se como meio de transformação social e cultural que envolver e transforma o ser.

Boa leitura!

Ricael Spirandeli Rocha – Editor Adjunto

(Organizador)